

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Seksija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

11. - 12. decembar 2021.
December 11th - 12th, 2021

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIII Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Antioksidativna i hepatoprotektivna svojstva karnozina na modelu hepatotoksičnosti izazvane paracetamolom

Aleksandar L. Rašković¹, Nikola B. Martić¹, Milica M. Paut-Kusturica¹, Dragana D. Zaklan², Bojana M. Andrejić-Višnjić³

¹ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Republika Srbija

² Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Republika Srbija

³ Katedra za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Republika Srbija

Uvod: Karnozin, dipeptid prirodno prisutan u organizmu, pokazuje različite fiziološke aktivnosti i terapeutski potencijal u lečenju brojnih patoloških stanja, uključujući i ona u vezi sa povišenim nivoom oksidativnog stresa. Karnozin EXTRA[®], dodatak ishrani registrovan u Republici Srbiji, pored karnozina sadrži vitamin E, koenzim Q10, L-karnitin, ekstrakte severne borovnice i semenki grožđa, te stoga poseduje i određeni antioksidativni kapacitet.

Cilj: Procena uticaja čistog karnozina i komercijalno dostupnog dijetetskog suplementa Karnozina EXTRA[®] na biohemijske parametre, funkciju jetre i antioksidativni potencijal kod belih laboratorijskih miševa izloženih oksidativnom stresu korišćenjem toksične doze paracetamola.

Metode: Istraživanje je sprovedeno na polno zrelim mužjacima belih miševa soja Swiss Webster, podeljenih u 6 grupa od po 8 jedinki. Životinje su oralno tretirane 7 dana fiziološkim rastvorom, karnozinom ili Karnozinom EXTRA[®], a zatim toksičnom dozom paracetamola. Žrtvovanje je izvršeno metodom dekapitacije nakon čega je usledila potpuna obdukcija. Krv je korišćena za određivanje biohemijskih parametara, a homogenat jetre za određivanje enzima oksidativnog stresa.

Rezultati: Primenjena toksična doza paracetamola značajno je povećala aktivnost alanin aminotransferaze u serumu u odnosu na kontrolu. Intenzitet lipidne peroksidacije i aktivnost antioksidativnih enzima bili su značajno veći kod životinja tretiranih paracetamolom u poređenju sa kontrolom, dok je Karnozin EXTRA[®] sprečio paracetamolom indukovano povećanje nivoa malondialdehida.

Zaključak: Toksična doza paracetamola značajno je narušila serumske biohemijske parametre funkcije i antioksidativni kapacitet jetre izloženih životinja. Karnozin i komercijalni preparat karnozina poseduju hepatoprotektivna svojstva i pokazuju određeni antioksidativni potencijal kod oksidativnog stresa izazvanog paracetamolom u korišćenom životinjskom modelu.

Zahvalnica: Autori se zahvaljuju kompaniji Carnomed d.o.o, Novi Sad, Srbija, na doniranom paketu Karnozina EXTRA[®] za studiju.

Antioxidative and hepatoprotective actions of carnosine in a paracetamol-induced hepatotoxicity

Aleksandar L. Rašković¹, Nikola B. Martić¹, Milica M. Paut-Kusturica¹, Dragana D. Zaklan², Bojana M. Andrejić-Višnjić³

¹ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Republic of Serbia

² Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Republic of Serbia

³ Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Republic of Serbia

Background: Carnosine, dipeptide naturally occurring in the organism, demonstrates various physiological activities and therapeutic potential in the treatment of numerous pathologies, including those involving elevated levels of oxidative stress. Karnozin EXTRA[®], a dietary supplement registered in the Republic of Serbia, in addition to carnosine contains vitamin E, coenzyme Q10, L-carnitine, bilberry, and grape seed extracts, thus possesses certain antioxidant capacity.

Aim: Evaluation of the influence of pure carnosine and commercially available dietary supplement of carnosine Karnozin EXTRA[®] on biochemical parameters, liver function, and antioxidant potential on white laboratory mice exposed to oxidative stress using the toxic dose of paracetamol.

Methods: The research was conducted on sexually mature white male Swiss Webster mice divided into 6 groups of 8. The animals were pretreated orally for 7 days with saline solution, carnosine or Karnozin EXTRA[®] followed by the toxic dose of paracetamol. Sacrifice was performed by decapitation followed by complete autopsy. Blood was used to determine biochemical parameters and liver homogenate to determine oxidative stress enzymes.

Results: The applied toxic dose of paracetamol significantly increased the activity of alanine aminotransferase in serum relative to control. Neither carnosine nor Karnozin EXTRA[®] elevated the activity of liver transaminases in serum. Lipid peroxidation intensity and antioxidant enzymes activities were significantly higher in animals treated with paracetamol compared to control, while Karnozin EXTRA[®] prevented paracetamol-induced increase in malondialdehyde level. Antioxidant enzymes activities were lower in mice pretreated with Karnozin EXTRA[®] compared to the paracetamol treated group.

Conclusion: Toxic dose of paracetamol significantly impaired serum biochemical parameters of liver function and antioxidant capacity of the liver of exposed animals. Both, pure carnosine and its commercial preparation possess hepatoprotective properties and antioxidant potential against paracetamol-induced oxidative stress in the used animal model.

Acknowledgement: The authors are grateful to Carnomed d.o.o, Novi Sad, Serbia, for providing a gift pack of Karnozin EXTRA[®] for the study.